

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15034886>

XALQARO VA MILLIY QONUNCHILIKDA INSON HUQUQ VA ERKINLIKLARINI E'TIROF ETILISHI

Umarov Murodjon Mamatkarim o'g'li

Namangan davlat pedagogika instituti
Falsafiy va tarixiy fanlar kafedrası o'qituvchisi
murodbek0512@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-0202-0888>

Qosimov Rustamjon Azimjon o'g'li

Namangan davlat pedagogika instituti
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi
yo'nalishi talabasi
qosimovrustamjon52@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola inson huquqlari va erkinliklari mavzusini chuqur o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada inson huquqlarining nazariy asoslari, tarixi, huquqiy me'yorlari va amaldagi xolati o'rganiladi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan deklaratsiya, konvensiya, paktlar, xartiya kabi xalqaro hujjatlarda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha muhim masalalar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *Konstitutsiya, BMT, deklaratsiya, konvensiya, inson huquqlari tarixi, xalqaro huquq, erkinlik, fuqarolik huquqi, huquqiy normalar, siyosiy huquqlar, akt, xartiya.*

ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена углубленному изучению темы прав и свобод человека. В статье анализируются теоретические основы, история, правовые нормы и современное состояние прав человека. Международные документы, такие как декларации, конвенции, пакты и хартии, принятые международными

организациями, описывают важные вопросы, связанные с защитой прав человека.

Ключевые слова: Конституция, ООН, декларация, конвенция, история прав человека, международное право, свобода, гражданское право, правовые нормы, политические права, акт, хартия.

RECOGNITION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW

ABSTRACT

This article is dedicated to the in-depth study of the topic of human rights and freedoms. The article analyzes the theoretical foundations, history, legal norms and current state of human rights. International documents such as declarations, conventions, pacts, and charters adopted by international organizations describe important issues related to the protection of human rights.

Key words: Constitution, UN, declaration, convention, history of human rights, international law, freedom, civil law, legal norms, political rights, act, charter.

Kirish.

Inson huquqlari va erkinliklari har bir jamiyatning asosiy tamoyillaridan biridir. Dunyoda mavjud davlatlar har bir insonning qadr-qimmatini, erkinligini va farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Inson huquqlari g'oyasi tarixan uzoq o'tmishga ega bo'lib, zamonaviy sharoitda ularning himoyasi va rivojlanishi dolzarb masalaga aylangan. Inson huquqlari g'oyasi qadim zamonlardan boshlangan bo'lib, uning dastlabki ko'rinishlari qadimgi davrlarda, masalan, miloddan avvalgi 539-yilda Kembrikning "Kibrus" kabi qonunlarida ko'rinadi. Biroq zamonaviy inson huquqlari tushunchasi XVIII asrda, Yevropada, ilohiy va tabiiy huquqlar g'oyalari paydo bo'lishi bilan shakllana boshladi. Qadimiy Mesopotamiya, Misr va Gretsiya davlatlarida ham inson huquqlari tushunchalari shakllangan. Masalan, Hammurapi qonunlarida adolat va huquqiy himoya talab qilinadi. Hammurapi Bobil davlatida miloddan avvalgi 1792-1750-yillarda hukmronlik qilgan. Uning chiqargan qonuni xudolarning xohish irodasi sifatida talqin qilingan shu sababli hamma unga so'zsiz itoat etishi kerak edi. XVIII asrda, Yevropada "Ilm-fan asri" davrida, tabiiy huquqlarni o'rganish g'oyasi keng tarqaldi. Faylasuf olimlar, jumladan, Jon Lok va Jan-Jakk Russolar, insonning tug'ma huquqlari haqidagi fikrlarni ilgari surdilar. Ingliz olimi Jon Lok (1632-1704) falsafaning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. J.Lokning asosiy xizmati shundan iborat bo'ldiki, u insonning tabiiy huquqlari: yashash, erkinlik va mulk huquqlari haqidagi ta'limotni yaratdi. U, shuningdek, "hokimiyatni bo'lishi", ya'ni ijro hokimiyatini

qonun chiqaruvchi hokimiyatdan ajratish haqidagi ta'limotni ham ishlab chiqdi. XX asrda, I jahon urushi va undan keyingi voqealar inson huquqlarining global miqyosda tan olinishi zaruratini keltirib chiqardi.

1948-yil 10-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi barcha insonlar uchun asosiy huquqlarni belgilab berdi va bu huquqlarni himoya qilishda xalqaro me'yorlarni yaratdi. Bizning 2023-yil 1-maydan kuchga kirgan Konstitutsiyamizning 2-bo'limi ham ushbu deklaratsiyadan olib, ishlab chiqilgan. Deklaratsiyada insoniyat oilasining hamma a'zolariga xos qadr-qimmat va ularning teng, ajralmas huquqlarini tan olish erkinlik, adolat va yalpi tinchlik asosi ekanligini, inson oxirgi chora sifatida zulm va istibdodga qarshi isyon ko'tarishga majbur bo'lishini oldini olish maqsadida inson huquqlari qonun kuchi bilan himoya etilishi zarur ekanligini e'tiborga olingan holda tuzilgan. Deklaratsiyaning 3-moddasida keltirilishicha "Har bir inson yashash, erkin bo'lish va shaxsiy daxlsizlik huquqlariga egadir". Bundan ko'rinib turibdiki, har bir inson yashash huquqi bilan ta'minlanganligi, erkin yashashi mumkin ekanligini butun dunyo bo'yicha e'tirof etilmoqda.

Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Shaxsiy daxlsizlik o'zi nima? Shaxs daxlsizligi - har bir insonning tug'ilganidan boshlab, tan olinadigan uzviy huquqidir. Shaxs daxlsizligi jismoniy, axloqiy va ma'naviy jihatlariga ega. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida va boshqalar bir qator xalqaro huquqiy hujjatlarda hamda, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-bo'limida shaxs daxlsizligi batafsil ifodalangan va ushbu normalar bilan barchaga teng ravishda kafolatlangan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Shaxs daxlsizligini hamma shaxslarga, shu jumladan, xorijiy mamlakatlardagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga nisbatan ham qo'llash davlat zimmasidadir. Shunday ekan, shaxsning huquq va erkinliklaridan sud qarorisiz mahrum etishga yohud ularni cheklashga hech kim haqli emas. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab turilishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emas¹. Ushbu harakat Jinoyat kodeksining 138-moddasida shunday belgilanadi: "Birovni zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish, -bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi².

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: "O'zbekiston", 2003, b-12.

² O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. T.: "O'zbekiston", 2024, 138-modda. <https://lex.uz/docs/-111453>

Fransiya inson va fuqaro huquqlari Deklaratsiyasi - ushbu deklaratsiya Buyuk fransuz inqilobining siyosiy manifesti. 1789-yil 26-avgustda Ta'sis majlisida qabul qilingan. Shaxs, so'z, vijdon erkinligini, fuqarolarning qonun oldida tengligini, zulmga qarshilik ko'rsatish huquqini, xususiy mulk daxlsizligini asosiy huquqlar sifatida e'tirof etilgan. Ushbu deklaratsiyada Milliy assambleya sifatida tashkil etilgan fransuz xalqi vakillari inson huquqlarini bilmaslik, e'tiborsizlik yoki hurmatsizlik jamoat musibatlari va hukumatlarning korrupsiyasining yagona sababi deb hisoblab, tantanali bayonot bilan chiqishga qaror qildilar. ...Milliy Assambleya Oliy Zotning huzurida va homiyligida inson va fuqaroning quyidagi huquqlarini tan oladi va e'lon qiladi¹.

Shu bilan birga yana bir huquqiy hujjat bu - Habeas Corpus aktidir. Habeas korpus, sud yoki sudya tomonidan boshqa bir hibsdan saqlanayotgan shaxsni ma'lum bir maqsadda sudga taqdim etish uchun ko'rsatma beradigan qadimiy umumiy qonun hujjatidir². Ma'lumki, jinoiy ta'qibga uchragan fuqaroning adolatli sud muhokamasiga bo'lgan huquqi "Habeas corpus" deya nomlanadi. Bu atama 1679-yil 26-may kuni ingliz parlamenti tomonidan qabul qilingan qonun "Habeas corpus akt" atamasidan olingan. "Xabeas-korpus" (Habeas Corpus) atamasi lotinchadan o'zbek tiliga o'girilganda "tanani, shaxsni (sudga) keltirish" degan ma'noni anglatadi. G'arb mamlakatlarida jinoiy ta'qibga uchragan, hibsga olingan yoki qamoqda saqlanayotgan fuqaroning adolatli sud orqali himoyalaniishga bo'lgan huquqini "xabeas-korpus" deb nomlash odat tusiga kirgan.

Istiqlol yillarida milliy qonunchiligimizni xalqaro huquqning umume'tirof etilgan qonun hujjatlariga implementatsiya qilish, demokratik tamoyillar va xalqaro huquqiy talablarga to'liq javob beradigan huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilish asosiy o'ringa chiqdi. Birgina "Habeas corpus" institutining milliy qonunchiligimizdan mustahkam joy olgani ham fikrimizning yorqin dalilidir. Mamlakatimizda "HABEAS CORPUS" institutining amaliyotga tadbiiq etilishi insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklari, uning daxlsizligini himoya qilishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu institut joriy etilgan 2008-2015-yillar mobaynida sudlar tomonidan dastlabki tergov organlariga 700 martadan ortiq mazkur ehtiyot chorasini qo'llash rad qilingani ham buni yaqqol tasdiqlab turibdi.

O'zbekistonda ham bu borada salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda, xususan, xalqaro darajada e'tirof etilgan ushbu institutning amalga muvaffaqiyatli joriy etilishini sudlar tomonidan oqlov hukmlari chiqarish ko'paygani misolida ham ko'rish mumkin. Masalan, 2007-2015-yillarda sudlar tomonidan 688 354 nafar shaxsga nisbatan 498 730 ta jinoyat ishi ko'rib chiqilib, atigi 110 nafar shaxs oqlangan bo'lsa, 2016-

¹ Inson huquqlari deklaratsiyasi - 1789 yil. https://avalon.law.yale.edu/18th_century/rightsof.asp

² Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "habeas corpus". Encyclopedia Britannica, 20 Aug. 2024, <https://www.britannica.com/topic/habeas-corpus>. Accessed 18 October 2024.

2022-yillarda 418 992 nafar shaxsga nisbatan 322 531 ta jinoyat ishi ko‘rib chiqilgan va shundan 4 764 nafar shaxs oqlangan¹.

Inson huquq va erkinliklari mamlakatimizda ham asosiy o‘rinda turuvchi masaladir. Konstitutsiyamizda ham inson huquqlari, erkinliklari va burchlari o‘z aksini topgan. Inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash har bir davlatning oliy maqsadidir. Bundan tashqari Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot Strategiyasida ham inson huquq va erkinliklari o‘z aksini topgan. Strategiyaning 2-yo‘nalishi shu haqda ya‘ni “Mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish” deb nomlanib, bu yo‘nalishda inson qadrini ushbu jarayonning bosh mezoni sifatida belgilash; xalq manfaatlari, inson qadr-qimmatini, huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishga yo‘naltirish; advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlarining malakali huquqiy xizmatlarga bo‘lgan talabini to‘liq qondirish; faol fuqarolik jamiyatini rivojlantirish hamda fuqarolar o‘rtasida qonunga hurmat va itoat qilish hissini shakllantirish kabi mezonlar belgilab olingan².

Yuqorida belgilab olingan mezonlar asosida sudlov tizimi va advokatura instituti, huquq-tartibot organlari faoliyati, tadbirkorlar va mulkdorlar huquqlarini himoya qiluvchi institutlar faoliyati takomillashtirilmoqda va bu borada sezilarli natijaga erishilmoqda. Korrupsiyaga barham berishga davlat va jamiyatning barcha kuch va vositalari safarbar etilib, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi o‘z vazifalari doirasida alohida faoliyat olib bormoqda. Bunda aybdorlarni huquqiy javobgarlikka tortish bilan cheklanib qolmasdan, korrupsiyaning sabablarini oldindan bartaraf etish choralari ko‘rilmoqda.

Muhokama va natijalar.

Inson huquq va erkinliklari har bir insonning fundamental huquqlarini ifodalaydi va ularni himoya qilish jamiyatning barqarorligi va rivojlanishi uchun muhimdir. Ushbu maqolada keltirilgan tarixiy kontekst, asosiy huquqlar va zamonaviy muammolar inson huquqlarining rivojlanishida va ularni himoya qilishda ko‘p qirralilikni ko‘rsatadi. Inson huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan barcha deklaratsiya va konvensiyalar, shuningdek, xalqaro maydonda hukumatlar tomonidan qabul qilingan normativ hujjatlar orqali, inson, uning hayoti, erkinligi va qonuniy manfaatlarini asosiy prinsip sifatida tan olingan. Bugungi kunda inson huquqlariga tahdidlarni oldini olishga qaratilgan faoliyat nafaqat davlat balki, nodavlat tuzilmalar

¹ F.Primov IIV Akademiyasi kafedra boshlig‘i, “Xabeas korpus” instituti: inson huquqlarini kafolatli himoya qilishda muhim o‘rin tutadi. <https://xabar.uz/uz/huquq/xabeas-korpus-instituti-inson-huquqlarini>

² 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi. PF-60-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022-yil 28-yanvar. <https://lex.uz/docs/-5841063>

tomonidan ham olib borilmoqda. Xususan, “Madad”, “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazlari hamda “Istiqbolli avlod” jamoatchilik markazlari ham soxada o‘z vazifa va vakolatlari doirasida ko‘plab fuqarolarimizni huquq va erkinliklarini himoya qilishda huquq-tartibot organlariga ko‘maklashmoqda.

Ushbu muammolar xalqaro va jamoatchilik tashkilotlarining e‘tiborini o‘ziga jalb qilmoqda. Zamonaviy davrda, inson huquqlari sohasida yuzaga kelgan muammolarni hal qilish uchun hukumatlar, xalqaro tashkilotlar va jamoatchilik o‘rtasida kuchli hamkorlik zarur. Bu nafaqat inson huquqlarini himoya qilish, balki ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga ham yordam beradi. Inson huquqlarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar va fuqarolik jamiyati institutlari “Mahallabay ishlash tizimi” asosida alohida hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan. Ular nafaqat huquqni muhofaza qilishda, balki jamiyatni huquqiy islohotlardan xabardor qilishda ham ishtirok etishadi.

Xulosa va takliflar.

Jamiyat a‘zolarining davlat va hokimiyat boshqaruvidagi ishtiroki zamonaviy demokratik davlatning eng muhim ehtiyojidir. Inson huquq va erkinliklarini himoya qilish bilan shug‘ullanuvchi davlat va nodavlat tashkilotlar turli shakl va ko‘rinishlarda, mustaqil yoki davlat organlari tarkibida dunyodagi barcha demokratik davlatlarda bo‘lgani kabi O‘zbekiston Respublikasida ham o‘z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Aytish mumkinki, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari bilan fuqarolik jamiyati institutlari bir-birini to‘ldiruvchi kuchlardir. Bunday tuzilmalar inson huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida tuziladi.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash kerakki, inson huquqlarini ta‘minlash nafaqat bugungi kun balki, kelajakda ham muhim vazifaligicha qoladi. Chunki globallashib borayotgan sun‘iy intellektga asoslangan jamiyatda inson fenomeni hamda uni jamiyatdagi ahamiyati keyingi darajaga tushib qolishi mumkin. Shu bois quyidagi vazifa va takliflarni keltirdik:

Birinchidan, inson va fuqarolar o‘zlarining shaxsiy huquqlari, erkinliklari haqida yetarlicha ma‘lumotga ega bo‘lishlari huquqiy ong hamda madaniyatni oshirishda muhimdir. Shu maqsadda maktab va oliy ta‘lim tizimida huquqiy ta‘limning sifati va hajmini oshirish, turli yoshdagilar uchun huquqiy sohada treninglar va seminarlar tashkil etish zarur. Bu bilan huquqiy savodxonlik darajasi oshishiga erishiladi.

Ikkinchidan, ommaviy axborot vositalari va internet jahon axborot tarmog‘ida huquqiy bilimlarni keng targ‘ib qilishni ko‘zda tutuvchi barcha insonlar foydalana oladigan ochiq kontentlarni yaratish.

Uchinchidan, fuqarolik jamiyati institutlari hamda keng jamoatchilik vakillarining huquqiy tashabbuslari va takliflarini davlat siyosati darajasida ko‘rib chiqish amaliyotini yo‘lga qo‘yish lozim. Bu o‘rinda yuqorida takidlangan ochiq

kontentda inson huquq va erkinliklarini himoya qilish yuzasidan murojaatlar bo‘limini tashkil etish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

To‘rtinchidan, Globallashayotgan sun‘iy intellektdan foydalanishda shaxsga doir ma‘lumotlarni himoyalash tizimini kuchaytirishda xalqaro tajribaga asoslangan holda yondashish hamda sun‘iy intellektdan foydalanish madaniyati hamda ko‘nikmasini shakllantirishni tartibga soluvchi yangi qonun hujjatlari loyihalarini ishlab chiqish va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali hayotga tadbiiq etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: “O‘zbekiston”, 2003, b-12.
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. T.: “O‘zbekiston”, 2024, 138-modda. <https://lex.uz/docs/-111453>
3. Inson huquqlari deklaratsiyasi-1789 yil. https://avalon.law.yale.edu/18th_century/rightsof.asp
4. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “habeas corpus”. Encyclopedia Britannica, 20 Aug. 2024, <https://www.britannica.com/topic/habeas-corpus>. Accessed 18 October 2024.
5. F.Primov IIV Akademiyasi kafedra boshlig‘i, “Xabeas korpus” instituti: inson huquqlarini kafolatli himoya qilishda muhim o‘rin tutadi. <https://xabar.uz/uz/huquq/xabeas-korpus-instituti-inson-huquqlarini>
6. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi. PF-60-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022-yil 28-yanvar. <https://lex.uz/docs/-5841063>
7. Umarov, M. M. o‘g‘li, & Xabibullayeva, M. A. qizi. (2024). O‘zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda jamoatchilik nazoratining rolini kuchaytirish. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(13), 104-108. <http://researchweb.uz/index.php/idea/article/view/253>